

ASTRONOMIYA FANINING RIVOJLANISHIDA FOTONIKANI RO'LI.

Madraximova Ma'mura Maxmudjon qizi,

UrDPI "Fizika va astronomiya" kafedrası dotsenti.

Matniyozov Zokir Matyazovich,

UrDPI "Fizika va astronomiya" kafedrası o'qituvchi.

Madraximova Ma'mura Maxmudjon qizi,

UrDPI "Fizika va astronomiya" ta'lim yo'nalishi 1-kurs magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Astronomiya rivojida Fotonikaning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Fotonik texnologiyalar yordamida osmon jismlaridan kelayotgan nurlanishni aniq tahlil qilish, kuzatuv sifatini oshirish va uzoq koinot obyektlarini o'rganish imkoniyatlari kengaygani ko'rsatib o'tildi.

Kalit so'zlar: Fotonika, foton, lazer, astronomiya, optika, kvant, Elektromagnit to'lqinlar shkalasi, yulduz kattalik, FEU-fotoelektron ko'paytirgich.

Kirish. XX asrning boshlarida yorug'lik elektromagnit to'lqinlar va u kvantlar, fotonlardan iborat ekanligiga asos solindi. Optikani tarixiy rivojlanishiga fotonika qo'shib ketdi. N.Bor postulatları atomning nurlanishiga, Atomni nurlanishida Plankning elektromagnit to'lqinlarning kvantlanish nazariyasi, fotoeffekt uchun

$$h\nu = \frac{m_0c^2}{2} + A \quad (1)$$

A.Eynshteyn formulasi, bular yorug'likni foton zarrasini asoslari edi. Ayniqsa 1960-yillar kvant generatorida amerikalik olimlar Ch.Taunis, T.Meyman, rus olimlari N.Basov va A.Proxorovlar tomonidan lazer nurlarini kashf qilinganligi fotonikaning keng rivojlanishiga olib keldi. Fotonika bu yorug'lik haqidagi fandır. Shunday ekan astronomiyada osmon jismlari, koinotni o'rganishda bu fan katta ahamiyatga egadir [1]. Osmon jismlardan bizga faqat yorug'lik kvantları, fotonlar keladi. Mana shu yorug'lik kvantları xossalriga qarab yulduzlar klassifikatsiyasi, ularni temperaturaları, ximiyaviy tarkibi, massasi, o'lchamlari, uzoqligi xaqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

1-rasmda Elektromagnit to'liqlar shkalasi keltrilgan. Osmondagi obyektlar, yulduzlar, gallaktikalar, tumanliklar, qora o'ralar, kvazarlarni spektrini o'rganish, ulardan keladigan nurlanishlarda elektromagnit to'liqlar shkalasidagi barcha to'liq uzunlikdagi kvantlar mavjud ekanligini ko'rsatdi.

Yulduzlarni ko'rinma xolatini ko'rib chiqaylik. Yulduzlardan kelayotgan yorug'ligini o'rganib, ularga ko'rinma yulduz kattaliklar belgilandi [2]. Yulduzning Yer yuzidagi tekislikda yoritilganligi E har 1^m bir kattalikdagi yoritilganlik intervali 2,512 marta farq qiladi. Ya'ni $\frac{E_1}{E_2} = 2,512$ (2) bunda E_1 - biror α_1 yulduzni Yer sirtida yoritilganligi. $E_2 - \alpha_2$ yulduzni yoritilganligi desak,

1-rasm. Elektromagnit to'liqlar shkalasi.

2-rasm. Fotoelektron ko'paytirgich.(FEU)

va unii o'nli logarifmik masshtabda ifodalasak

$$\lg \frac{E_1}{E_2} = \lg 2,512 = 0,4 \quad (3) \text{ ifoda hosil bo'ladi,}$$

bundan 5^m yulduz kattalikka farq qilgan yulduzlarni yoritilganligi uchun

$$\frac{E_1}{E_5} = 100 \quad (4) \text{ ifodani olish mumkin.}$$

Shunday qilib yulduzlarni yoritilganligi yoki ularni charaqlab ko'rinishiga qarab ko'rinma yulduz kattaligi quyidagiga nisbiy belgilanadi.

$$-26^m, \dots -12^m, \dots -4^m, -3^m, -2^m, -1^m, 0^m, +1^m, +2^m, +3^m, +4^m, +5^m \dots 20^m \quad [2].$$

Bunga Quyosh eng yorug', uni Yer sirtini yoritilganligi eng katta, uni yulduz kattaligi -26^m deb qabul qilingan. To'lin Oyniki – 12^m , Veneraniki – 4^m , Yupiterniki

-3^m , Marsniki -2^m va hakoza -1^m , 0^m , $+1^m$, $+3^m$, $+4^m$. Bu ketma ketlikdagi -4^m kattalikdagi yulduz eng xira, bizni ko'zimizga zo'rg'a ko'rinadi. $+5^m$ kattalikdagi va undan katta yulduzlarni biz yaxshi ko'rolmaymiz. (3)- formula umumiy ko'rinishda quyidagicha yoziladi $\lg \frac{E_1}{E_2} = -0,4(m_1 - m_2)$ (5) bunga Pagson formulasi deyiladi [2].

Agar $m_1 - m_2 = 1$ bo'lsa ya'ni yulduz o'z kattaligi 1^m ga farq qilsa, ularni Yer yuzidagi E_1 va E_2 yoritilganligi nisbati o'nli logarifmga 0,4 ga teng va (2) formula kelib chiqadi. Astronomik xisoblashlarda 0^m – kattalikdan yulduz Yer yuzida $2,78 \cdot 10^8$ lyuks yoritilganlik beradi. Bu yulduz Yer sirtiga har sm^2 yuzaga 1 sekunda 10^6 kvant (foton) beradi. [1. 197 bet]. Agar biz yulduz kattaligi $+5^m$ yulduzdan bizni ko'zimizga tushayotgan fotonlar sonini xisoblasak ko'zimizni gavhari qorachig'ini 1 cm^2 deb olsak Pagson (4) formulasidan $m_1 - m_2 = 5$ bundan $\lg \frac{E_0}{E_5} = 2$ yoki $\frac{E_0}{E_5} = 100$, kelib chiqadi.

Agar $E_0 = \frac{W}{S \cdot t}$, ekanligidan $W = N h\nu$ bunda N -fotonlar soni. $h\nu$ – bitta kvant energiyasi. W -yulduzdan tushayotgan to'la energiya, 0^m kattalikdagi yulduzdan kelayotgan energiya $W_0 = N_0 h\nu$, desak va $+5^m$ kattalikdagi yulduzdan kelayotgan energiya esa $W = N h\nu$, bularni 4-formulaga qo'ysak Bunda $N_0 - 0^m$ kattalikdagi yulduzdan kelayotgan fotonlar soni. N esa -5^m kattalikdagi yulduzdan kelayotgan fotonlar soni desak.

$$100 = \frac{E_0}{E_5} = \frac{N_0 h\nu}{N h\nu} = \frac{N_0}{N}; \quad \frac{N_0}{N} = 100 \quad (6) \text{ ifoda kelib chiqadi.}$$

$$\text{Bundan } N = \frac{N_0}{100} = \frac{10^6}{100} = 10^4 = 10000$$

Bundan ko'rinadiki, yuqorida aytilgan bizni ko'zimiz eng xira $+5^m$ – kattalikdagi yulduzni ko'ra olmaydi. Demak $+5^m$ kattalikda yulduz ko'zimizni ko'rish chegarasi deb qarasaq, shu kattalikdagi yulduzlardan bizni ko'zimizga har sekunda, 10000 ta foton tushar ekan. Xulosa qilsak, agar yulduzdan kelayotgan har sekunda fotonlar soni 10000 dan oshsa biz shu yulduzni ko'ramiz. Agar fotonlar soni 10000 dan kam bo'lsa, biz bu yulduzlarni ko'zimiz bilan vizual kuzata olmaymiz. Endi bizga fotonlarni qayd qiladigan asboblari kerak bo'ladi. Agar bu hisoblashni davom etsak $+10^m$ kattalikdagi

yulduzdan bizni ko'zimizga kelayotgan fotonlar soni $10000:100=1000$ ga teng bo'lib chiqadi. $+15^m$ kattalikdagi yulduzdan bizni ko'zimizga kelayotgan fotonlar soni $1000:100=10$ ga teng bo'lib chiqadi. $+20^m$ kattalikdagi yulduzdan bizni ko'zimizga kelayotgan fotonlar soni $10:100=0,1$ ga teng bo'lib chiqadi. Bu esa mavjud bolmaydi chunki foton butun bolishi kerak. Bunday kattalikdagi yulduzlarni kuzatish uchun spektral qurilmalardan foydalaniladi. Ularni ekspozitsiya vaqtini uzaytrish kerak boladi. Fotoko'paytirgich yordamida sonoqli fotonlarni ham qayd qilish mumkin (2-rasm).

2-rasmda fotoko'paytirgichni ishlash prinsipi ko'rsatilgan, unga ko'ra agar yoritkichdan sonoqli foton (kvant) unga tushsa ham uni million marta(keraklicha) ko'paytirib keyingi spektral qayd qilgich asboblarga uzatadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, fotonikaning fizik nazariyasi asosida yaratilgan, qonunlari, qurilmalari astronomiya fanini rivojlanishida katta ro'li borligini ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. П. И. Бакулин, Э. В. Кононович, В. И. Мороз. «Курс общей астрономии».
2. Mamadazimov M.M. «Umumiy Astronomiya». T.: "Yangi asr avlodi", 2008y.
3. G.I.Sayfullayeva, I.R.Kamolov, D.I.Kamalova, O'.K.Sunnatova, Sh.G'.Xaitova, Z.A.Avezmuratova "Steam ta'lim tizimida Fizika va astronomiyani o'qitish"